

BO'LAJAK CHET TIL O'QITUVCHILARNING KOGNITIV MOBILIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Baxriddinova Dilafruz Nasriddinovna

Nizomiy nomidagi TDPU Xorijiy tillar fakulteti dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak chet til o'qituvchilarining kognitiv mobilligi, mobillik atamasi, uni rivojlantirish va bugungi kundagi ahamiyati to'g'risida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar. Mobillik, kognitiv mobillik, pedagogik mobillik, mahorat, harakatchanlik.

Ilmiy tadqiqot obyekti sifatida mobillik muammosi turli soha olimlarini qiziqtiradi, chunki mobillik hodisasi ko'plab fanlar markazida joylashgan, masalan, ijtimoiy falsafa, mehnat psixologiyasi, pedagogika, metodika, sotsiologiya va ta'lim falsafasi kabi fanlar bilan bevosita bog'liq. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash joizki, muammolarning belgilangan doirasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar ham yuqori ixtisoslashgan, ham umumiy nazariy xususiyatga ega va mobillik bilan bog'liq ko'plab amaliy muammolarni hal qilish uchun katta ahamiyatga ega.

Tez o'zgaruvchan jamiyatda shaxsiy mobillikni rivojlantirish muammosiga e'tibor berish tabiiydir. Ko'pgina metodistlar, pedagoglar, psixologlar insonning tarixiy rivojlanishining yangi chegarasiga obyektiv ravishda duch kelishini ta'kidlaydilar. Ko'rinib turibdiki, bu insonga, uning dunyoga munosabatini o'zgartirishni talab qiladi.

Shaxs rivojlanishi bosqichlari to'g'risida ko'pgina olimlar o'z fikrlarini bildirishgan. Jumladan, Q.N.Nazarovning fikriga ko'ra, sharq falsafasi tarixida ham inson bosh mavzulardan biridir. Masalan, Forobiy falsafasida inson butun borliq taraqqiyotining mahsuli sifatida talqin qilinadi. Mutafakkir insonning barcha oliyjanob fazilatlarini ilm tufayli ekanligini, inson hayotining mazmuni – baxtli bo'lishi va baxtli qilishga intilish, bunga esa fakat ilm va ma'rifat orqali erishish mumkinligini ko'rsatdi.

Beruniy va ibn Sino insonning boshqa mavjudotlardan ustunligi aql va tafakkur tufayli ekanligini isbotlashga harakat qildilar. [7;134-136-b.]

Qolaversa, Q.N.Nazarov ta’kidlaydiki, inson boshqa mavjudotlardan ijtimoiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Chunonchi, til, muomala, ramziy belgilar, bilim, ong, mahsulot ishlab chiqarish, taqsimlash, iste’mol qilish, boshqarish, o‘z-o‘zini idora etish, badiiy ijod, axloq, nutq, tafakkur, qadriyatlar, tabu (ta’qiqlash) shular jumlasidandir. Mazkur xususiyatlarni ustuvor biladigan sotsiologizm inson tabiatini ijtimoiy ahamiyatga molik sabablar bilan tushuntiradi va insonning ijtimoiy-madaniy obrazini yaratadi. Ushbu yondashuvga xos bo‘lgan. Inson barcha ijtimoiy munosabatlar majmuidir degan xulosa aynan ijtimoiylik inson negizi tashkil etishini tushunish imkonini beradi. [7; 135-136-b.].

Mobillik “silliqlik (mobilis - mobil), mobillik, tez harakat qilish, harakat qilish qobiliyati” [8; 605-b.] Aynan shu fazilatlar rivojlangan jamiyatni muvaffaqiyatli targ‘ib qilish uchun zamonaviy mutaxassisni talab qiladi. Muvaffaqiyatli martaba qurish uchun mutaxassis qanday mobillikka ega bo‘lishi kerak? T.L.Arakelova, bo‘lajak o‘qituvchining kognitiv mobilligi- bu shaxsning zamonaviy pedagogik voqelikning o‘zgaruvchan sharoitlarida muammolarni konstruktiv hal qila olish qobiliyati hamda tayyorgarligini ifodalaydigan, motivatsion, kreativ va releksiv tarkibga ega bo‘lgan integrative xususiyatini o‘rgangan. [4; 56-b.]

O.M.Dementova esa bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarining kognitiv mobilligini shaxsning tez eskiradigan axborotlar sharoitida bilishga oid faolligi, qiziqishi va ehtiyoji, o‘z-o‘zini rivojlantirishga va bilishga oid shaxsiy faoliyatini zamonaviy talablarga muvofiqlashtirish qobiliyati, axborotlar, muammolar bilan ishlash, ulardan xulosalar chiqarish ko‘nikmasi, qiziquvchanligi, diqqatni keng taqsimlash, jamlash va kata tezlikda yo‘nalishini o‘zgartirishni ifodalovchi integrative xususiyatdir, deya ta’riflaydi. [5; 38-b.]

Kognitiv mobillikka mualliflik yondashuvimizga to‘xtaladigan bo‘lsak, kognitiv mobillik yuqori darajadagi pedagogik muhorat va malakani ta’minlaydi, talabanning o‘zini o‘zi rivojlantirishga, mustaqil axloqiy tanlovga va rag‘batga qodir bo‘lgan faol shaxsini tarbiyalash uchun imkoniyatlar yaratadi.

Hozirgi zamon kishisi nafaqat biror soha mutaxassisi sifatida, balki chet tillarni va axborot texnologiyalarini ham yaxshi biladigan, dunyoqarashi va bilimi keng inson sifatida shakllanmog'i kerak. “Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5117-son qarori [3], “O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni [1] asosida ta'lim sohasida amalga oshirilgan tub islohotlar jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, har tomonlama barkamol zamonaviy shaxsni tarbiyalashga qaratilgan va yoshlarni ta'lim sohasida amalga oshirayotgan islohotlarining faol ishtirokchisiga aylantirishdan iborat.

Faoliyat haqida gapirganda, shuni ta'kidlash kerakki, faoliyatdagi muvaffaqiyatga yo'naltirilgan odam erishadi, ya'ni, yutuq motivatsiyasiga ega va shu bilan birga o'z imkoniyatlarini ob'yektiv baholaydi.

G.S.Suxobskaya fikricha, muvaffaqiyat motivatsiyasi insonning mobilligini rivojlantirish mexanizmlaridan biri, uning faolligi, subyektivligi, ijodkorligi uchun kuchli ichki rag'batdir va o'ziga hamda atrofdagi dunyoga optimistik munosabatni ta'minlaydi. Bu shaxsning o'zini o'zi boshqarishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ijobiy “men-konsepsiya”ga ega bo'lish zarurati bilan, ya'ni, shaxs sifatida o'zini ijobiy tasavvur qilish (tabiiyki, uning ideallari va qadriyatlariga nisbatan) bilan izohlanadi. [6; 17-b.]

Zamonaviy shaxsning o'ziga nisbatan faolligining belgilari: mustaqillikka intilish, o'zini o'zi rivojlantirish, o'z-o'zini aks ettirish, o'zini o'zi amalga oshirish. Bu ehtiyoj va atrof-muhitning aniqlovchilariga emas, balki ichki determinantlarga bo'ysunish yetuk shaxsning asosiy xususiyatlari bo'lib, bu shaxsiy kamolotning ko'rsatkichlari va ayni paytda unga erishish shartidir.

Kognitiv mobillik – bo'lajak o'qituvchining o'z-o'zini rivojlantirish va ularning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha eng yuqori professional ko'rsatmalardan biridir. Bu fazilat har bir insonga xos emas, lekin u uni rivojlantirishi mumkin. Uning mavjudligi bo'lajak mutaxassisning yuqori kasbiy va hayotiy tayyorgarligini oshirishga imkon beradi.

Bo'lajak chet til o'qituvchisining faoliyati o'ziga xosdir, bu birinchi navbatda uning ko'p funksiyaliligi bilan bog'liq. Biroq, ko'plab kasbiy funksiyalarni pedagogik va metodik jihatdan barkamol va samarali amalga oshirish, ko'rinib turibdiki, kelajakdagi o'qituvchi shaxsining yetakchi tarkibiy elementlaridan biri bo'lgan kognitiv mobillikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son Farmoni. 2019 yil 8 oktyabr.
2. Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1875-son Qarori. 2012 yil 10 dekabr.
3. Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5117-son Qarori. 2021 yil 19 may.
4. **Аракелова Т.Л. Взаимное обучение как условие развития когнитивной мобильности будущих учителей. / Дисс. Екатеринбург-2006.**
5. Дементьева О.М. Место познавательной мобильности в структуре познавательных процессов // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6-0. – С. 485-491
6. Гримбская Г.С. Современная гуманистическая психология и школа. -М., 1995. - С. 17.
7. Nazarov Q.N., To'uchiyev B.T., Xaydarov X., O'tamurodov A., To'xtarov I., To'rayev Sh. Ijtimoiy falsafa. O'quv qo'llanma. Toshkent-2008. 134-136-b.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildi. Ikkinchi jild. – T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 605-b.